

PHILOSOPHICAL SCIENCES

PHILOSOPHY OF MOBILITY: MIGRATION, INCLUSION, ESCAPISM

Prepotenska M.

*Professor of the Department of Philosophy
National Technical University of
Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute
of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"*

ФІЛОСОФІЯ МОБІЛЬНОСТІ: МІГРАЦІЯ, ІНКЛЮЗІЯ, ЕСКАПІЗМ

Препотенська М.

*Професор кафедри філософії
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут
імені І. Сікорського»*

Abstract

The article postulates the urgent need for a philosophy of mobility. A hierarchical triad of mobility in urban space is identified, consisting of migrants, individuals with disabilities, and those inclined towards escapism. Using a dialectical approach and the concept of liminality, it is determined that the mobility of migrants is the most intense and requires balance, particularly at the liminal stage. This can be achieved through social integration processes that lead to the acquisition of dual identity. It is shown that the mobility of individuals with disabilities is hindered by their physical limitations and the shortcomings of city infrastructure. To avoid stagnation during the liminal period, it is proposed that rehabilitation programs for individuals with disabilities should focus on identifying and promoting their strengths, as well as developing inclusive education, inclusive urban planning, and tolerance towards difference. "Zero mobility" is represented through the phenomenon of escapism, which involves complete alienation from active movement and socialization. It is asserted that escapist are mostly in the pre-liminal stage of mobility and require greater attention from society, social structures, and media coverage to correct the problem and achieve sustainable mobility.

Анотація

У статті постулюється нагальна потреба у філософії мобільності. Виявлено ієрархічну тріаду мобільності в урбопросторі, представлену мігрантами, людьми з ОМ (обмеженими можливостями) та особистостями, схильними до ескапізму. За допомогою діалектичного підходу й оперування поняттям лімінальності визначено, що мобільність мігрантів найбільш інтенсивна й потребує приведення у баланс, особливо на пороговому/лімінальному етапі. Це можна забезпечити через соціальні процеси інтеграції, здатні привести до набуття подвійної ідентичності. Показано, що мобільність мешканців з ОМ закономірно гальмується їхніми фізичними вадами та недоліками інфраструктури міста. Аби уникнути стагнації лімінального періоду, пропонується спрямувати програми реабілітації людей з ОМ на виявлення і позиціонування їхніх сильних сторін, а також розвивати інклюзивну освіту, інклюзивне містобудування, виховувати толерантність до інакшості. «Нульова мобільність» представлена через феномен ескапізму як повного відчуження від активного руху та соціалізації. Стверджується, що ескапи перебувають переважно у долімінальному періоді мобільності й потребують більш масштабної уваги суспільства, соціальних структур та медійного висвітлення заради корекції проблеми, набуття стійкої мобільності.

Keywords: Mobility, sustainable mobility, philosophy of mobility, migrants, inclusion, individuals with disabilities, liminality, urban space

Ключові слова: мобільність, стійка мобільність, філософія мобільності, мігранти, інклюзія, люди з ОМ, лімінальність, урбопростір

Вступ. «Життя – це рух, а рух – це життя», – проголошує відомий афоризм Аристотеля. Рух, як відомо, є також провідною атрибутикою будь-якої матерії, хоча це поняття може використовуватися й метафорично – для позначення руху внутрішнього: думок, почуттів, настроїв. При цьому з певних часів в науці існує окрема антропоморфна характеристика якості руху – мобільність (від лат. mobilis – рухливий). Це поняття охоплює різні сфери життя від мікро- до макровимірів: у метафоричному сенсі

– особистісну швидкість мисленневих процесів, реакцій та дій людини, комунікативну здатність до спонтанності, соціальну й статусну динаміку, економічний, політичний, культурний розвиток спільноти чи суспільства в цілому. У буквальному сенсі – це здатність пересуватися у просторових координатах життєвих локацій, враховуючи буттєвий просторово-часовий континуум.

Мета і завдання статті. Провідною задачею статті є виявлення зв'язку темпорально-просторової мобільності та екзистенціальної динаміки представників певних вразливих верств населення. Мова йде про мобільність мігрантів, мобільність людей із обмеженими фізичними можливостями (ОМ) та мобільність мешканців, схильних до редуцції чи стагнації повсякденного просторового руху (ескапізму). Розгортання сукупної аналітики у цій предметній тріаді раніше не зустрічалося, проте може мати теоретичне й практичне значення як для осмислення мобільної «сегрегації» суспільства, так і задля накреслення практичних кроків у сенсі встановлення стійкої, збалансованої мобільності. Особливо яскраво зазначена ієрархія мобільності відображається у міському способі життя сучасної людини – себто, у просторово-темпоральних координатах великого міста, мегаполісу. Адже мегаполіс являє собою потужний виклик темпоральності для кожного мешканця. Окрім того великі міста виступають сьогодні окремими соціальними акторами, точками біфуркації світових політичних, економічних, культурних, інформаційних потоків, і події великих міст закономірно експлікуються на події планетарні.

Актуальність. Актуальність роботи продиктована самим життям й особливо загострюється на тлі російсько-української війни. Внаслідок воєнних дій мільйони людей вимушені мігрувати як у межах України, так і за кордон, ставати біженцями. Тисячі військових і мирних громадян, які постраждали від бомбардування та інших дій окупантів, приречені на інвалідність... Багато людей через неймовірні трагедії, стреси та тривогу і зараз і в майбутньому будуть тяжіти до усамітнення, до депресивно-апатичних станів ПСС, можливо – до ескапізму. Створення ефективних реабілітаційних умов для них – нагальне завдання українського уряду, громадянського суспільства, усього прогресивного світу. У післявоєнний час необхідно не тільки забезпечити відродження мобільності у межах довоєнних років, але й створити інноваційні умови мобільності. Усе це потребує теоретичного осмислення, яке завжди передує практичним соціальним крокам.

Ступінь розробки проблеми. Переважаюча більшість текстів із тегом «мобільність» присвячена розгляду цього феномену у контексті соціальної ієрархії, можливостей кар'єрного росту. Згідно з Британською енциклопедією, «соціальну мобільність можна визначити як переміщення індивідів, сімей або груп у межах ієрархічної соціальної системи, яка загалом визначається соціальною стратифікацією» [2]. Серед ґрунтовних праць, присвячених проблемі соціально-фізичної міської мобільності, відзначимо декілька найбільш знакових. Кевін Лінч, досліджуючи, як люди рухаються в містах та взаємодіють з міським середовищем, розрібив теорію «чотирьох кроків» для аналізу міської мобільності [12]. Ян Геллер, який вивчав міську мобільність та міську географію, встановив тісний взаємозв'язок між міським середовищем та соціальними процесами, відповідальними за рух людей [10]. Ніколь Вольф показала першочерговий вплив

транспортної системи на соціальну інтеграцію та включеність громад у містах [19]. Дж. Таллок, аналізуючи міську мобільність та транспортні системи, підкреслив кричущу актуальність додаткових транспортних систем, що повинні надати доступ людям з ОМ та економічно вразливим мешканцям [16]. У даному контексті є сенс звернутися також до ідей філософа-урбаніста та архітектора Поля Вірільо, присвячених сприйняттю міського темпоритму і критичній рефлексії щодо феномену швидкості. Розмірковуючи про інтервали руху і параметри простору мегаполісу, дослідник запропонував враховувати «третій інтервал» – світло. Процеси, які відбуваються із найбільшою швидкістю, зокрема, трансляція телепрограм, активізують людську оптику, змінюють духовно-душевний стан. На швидкості світла реальне дематеріалізується і трансформує образи, кольори гасяться, усе стає сірим. Люди втрачають відчуття історичного часу. Йдеться про диктатуру максимальної швидкості, яка веде народи від демократії до «дромократії». В останній мислителі вбачав втілення «*дромології*» – радикальної трансформації світу під впливом «критичного фактору» – розвитку швидкісних технологій, коли біологічне і технологічне зливається у «метамісті» [18]. Доречно додати, що одним з наслідків культу швидкості стало розповсюдження т.зв. снєк-культури, коли поспіхом зроблені артефакти замінюють глибинне осягнення життя і мистецтва. Проте для зазначених нами категорій населення проблемою є не стільки швидкість, скільки загалом – сама можливість вільного руху.

Досить багато досліджень присвячено проблемам інклюзії. Хоча здебільшого мова в них йдеться про інклюзивну освіту, низка сучасних вчених висвітлює й інші аспекти, наближені до ідей міської мобільності у контексті інклюзії. Джон Уррі створив своєрідну концепцію «горизонт мобільності», в якій піднімається тема свободи, і перш за все, абсолютної свободи пересування для усіх людей світу, незалежно від їхніх фізичних та когнітивних характеристик [17]. Марта Нассбаум аргументувала подібні ідеї у своїй «концепції можливостей», де пропагуються можливість розкриття потенціалу кожної особистості за умови свободи пересування [13]. Амартія Сен у своїй «концепції свободи» відстоює право кожної людини вибирати свій шлях як у значенні покликання, так і у значенні просторових переміщень, що сформульовано як основу інклюзивного суспільства [15].

Певною юридичною мобільності потребує й медійне висвітлення проблем інклюзії. Варто зазначити, що з 2018 року в Україні офіційно заборонено використовувати слово «інвалід» в адміністративних документах, замінюючи його на евфемізми, відповідні до ОМ конкретної людини. Багато вітчизняних авторів, які водночас ведуть велику гуманітарну роботу щодо інклюзії, наголошують на необхідності виховання гуманного ставлення до людей з ОМ з боку суспільства: «Не інвалід, а аутист» – стверджує соціальна дослідниця Олена Юрченко, аналізуючи сферу інклюзії навколо дітей і дорослих з даним діагнозом [3]. «Бачити серцем» –

так називається стаття Олесі Яскович, керівника ГО з однойменною назвою [5]. Доречною технологією соціальної адаптації в рамках інклюзії є робота над тим, щоб визначити «суперсилу» людини з ОМ та позиціонувати саме таку окрему рису: талант, здібність.

Звертаючись до наукової рефлексії щодо теми міграції і мобільності, можна відзначити цікаві роздуми С. Жижека про гострі гуманітарні кризи мігрантів на їхніх шляхах до нових країн проживання, закономірне нарощування компенсаторної агресії при дефіциті свободи соціального й фізичного руху [20]. Роберт Б. Сміт та Майкл Піятті у своїй книзі доводять, що існує прямий зв'язок міграції, інтеграції та кардинальних змін у сучасному світі, які інтенсивно нарощуються (культурне розмаїття, асіміляція, але й автономність деяких мігрантських соціумів [14]. Серед вітчизняних авторів зазначимо ґрунтовність праць О. Ярошенко про міграційні процеси в проблеми нелегалів та перспективи європейського розвитку [4], показ О. Майбородою потужного впливу міграційних процесів на соціально-економічне життя України [1].

Звернемо увагу на розробку теми ескапізму в наукових розвідках деяких відомих філософів та письменників. Еріх Фромм міркував про те, як люди використовують різні форми втечі від реальності, «втечу від свободи», аби уникнути тривоги і страху. На його думку, ескапізм може призвести до надмірної залежності від фантазій та заважати розвитку здорових стосунків з іншими людьми [9]. Умберто Еко використовував поняття «глибинний ескапізм» для опису тих випадків, коли люди культивують фантазії та вигадані світи замість соціальних активностей в реальному житті [8]. Жак Лакан стверджував, що ескапізм може викликати кардинальне порушення зв'язку між індивідом та реальністю, а спроби уникнути дійсності можуть призвести до пан-ілюзій та деградації особистості [11]. Однак Джон Роналд Руел Толкін, який створив бестселер про світ Середзем'я, був упевнений, що саме фантазія та уява можуть бути цінними інструментами для розуміння та подолання реальних проблем. Але, мабуть, в цій сфері, як і в інших, головним має бути почуття міри, баланс.

В аналізі мобільності мігрантів, людей з ОМ та ескапів з методологічної точки зору варто використовувати діалектичний підхід. Адже зазначені категорії людей еволюціонують чи зупиняються в особистісному розвитку саме через протиріччя реального світу та свого світосприйняття й вольових інтенцій. У цьому сенсі доречно оперувати також поняттям *лімінальності*, яке з часів досліджень антрополога Арнольда ван Генепа означає певну межу, поріг між окремими феноменальними станами психіки й соціального життя людини. Існує передлімінальний період – підготовка до переходу у новий стан, далі – безпосередньо «пороговий стан», який переживається як часи складної невизначеності, спроб адаптації в нових умовах, та постлімінальний період, коли людина набуває певної стабільності у провідних сферах особистісного

та соціального життя. Не дивлячись на чималий арсенал досліджень зазначених тем, ще не було спроби поєднати феномени у певній ієрархічній послідовності відносно принципів мобільності в урбо-просторі. Тому доцільно дослідити саме такий аспект проблеми.

Основна частина

Виклики мобільності в урбо-просторі. Практична повсякденна мобільність в урбо-просторі відображає перш за все реальний рівень здатності людей пересуватися містом задля виконання життєвих задач. Вочевидь це забезпечується різними засобами транспорту, пішоходними маршрутами та пристосуваннями для пішоходів. Залежно від інфраструктури та культурних і соціальних факторів міська мобільність може бути ефективною та зручною, або незручною та малоефективною. Низька міська мобільність може мати негативні наслідки як для окремих людей, так і для соціально-економічного життя міста в цілому. Зокрема, довгі затори призводять до затримок у виконанні ділових операцій та інших повсякденних задач, незручний шлях і проблеми з користуванням громадського транспорту знижують доступність робочих місць та сервісних служб для мешканців. Проблемний трафік і погане покриття міських трас нарощують ДТП. Окрім того урбо-простір демонструє низку парадоксів темпоральності й відповідно мобільності, що часто-густо розташовують людське буття у граничних ситуаціях. Мешканці міста вимушені долати великі відстані в обмежений час, бо загнані у жорсткі дисциплінарні рамки: «необхідно встигнути». Це породжує екзистенціаль тривоги щодо часу, яка зрештою стає тривогою про хід життя. Темпоритм мегаполісу уніфікує людей у незалежності від їхнього темпераменту чи інших принад, вимагає бути наготові, аби не запізнитися, аби встигнути на роботу, на зустріч, на вечерю – встигнути жити. Саме так і виробляється мобільність як провідна риса буття городянина. Проте у певних груп населення вона формується проблематичніше за інших. Розглянемо це детальніше.

Мобільність мігрантів. Каталізатором мобільності здавна, а особливо в наш час, виступає міграція. Мобільність мігрантів – це не що інше, ніж активний рух людей з однієї країни чи регіону до іншого. Мобільність мігрантів може бути внутрішньою, коли люди переїжджають з одного місця чи міста до іншого в межах своєї країни, або зовнішньою, коли вони переселяються в іншу країну. Ці процеси можуть мати як позитивні, так і негативні соціальні наслідки. З одного боку, мобільність мігрантів стимулює економічний розвиток, бо мігранти часто працюють в тих сферах, де існує нестача робочої сили, сприяють культурному обміну. З іншого боку, мобільність мігрантів може призводити до їхньої ж соціальної й економічної вразливості, до проблем із трудовими правами, житлом, охороною здоров'я тощо.

Окрім суто технічних повсякденних проблем мобільності мігрант переживає певну кризу в екзистенціальному сенсі: мігруюча людина вимушена трансформувати звичний темпоритм життя, аби

приспосуватися до нових умов, адаптуватися, соціалізуватися, інтегруватися на новому місці. Хто б це не був із типів мігрантів – емігрант, біженець, остарбайтер, експат – кожний потрапляє в новий для себе вимір фізичного та духовного руху. З нашої точки зору, найкраще ці переживання можна описати через поняття лімінальності (пороговий стан). Передлімінальним етапом мобільності мігранта є рішення виїхати зі свого звичного місця проживання, що вже є досить стресовою ситуацією. Недарма на одній із популярних картин, розповсюджених в соціальних мережах, зображено напівруйнований будинок, родину українських мігрантів (жінка і діти), що йдуть геть від свого дому, а за ними до порогу тягнеться довга тінь, і напис говорить: «Це не тінь – це душа». Покинути рідну домівку на невизначений час або назавжди – велике душевне й фізичне випробування для людей, особливо для тих, хто звик до осілого способу життя. У випадку біженства на передлімінальному етапі люди не завжди можуть впливати на власну мобільність, оскільки зазвичай повністю залежать від обставин, їхні шляхи міграції здебільшого забезпечуються зовні. Проте при свідомому виборі міграції людина здатна детально продумувати етапи передлімінального періоду, що певним чином знижує рівень стресу. Не зайве пригадати, що особливо потерпають від передлімінальної мобільності мігранти з третіх країн, оскільки не мають надійних провідників і засобів, аби безпечно добратися до пунктів призначення. Доказом цього слугують, на жаль, чисельні випадки загибелі мігрантів, які вимушено вибирають шлях морем, нелегальні маршрути.

Найбільш мобільним етапом життя мігранта стає безпосередньо лімінальний період – «на порозі» нового життя. Адже, прибуваючи на місце призначення, людина заради свого фізичного й духовного виживання повинна швидко орієнтуватися в новій обстановці і швидко діяти. Цей етап вимагає інтенсивного фізичного й когнітивного включення особистості у процес адаптації. Вивчення мови, пошук роботи, знайомство з новими людьми, інтеграція в певне ком'юніті задля комфортної комунікації, різноманітні соціальні активності – усе це потребує контролю розуму і психологічної пластичності. Звертаючись до досвіду повсякденності українського біженства, слід відзначити, що вперше для них у світовій практиці застосовано опцію «тимчасовий захист», і кожний з офіційних українських 8 мільйонів біженців у будь-якій країні зміг отримати разом із гарантією захисту – прихисток, фінансову допомогу, медичне страхування, право на роботу. Консолідація західного світу з вироблення світової системи притулку – приклад вдалої державної політики й мобільності громадянського суспільства країн-реципієнтів. Окрім концепту допомоги українським біженцям, як відомо, західні країни мають також досить розгалужену систему адаптації для інших мігрантів.

Проте певна кількість мігрантів, отримуючи соціальне забезпечення, повністю «зависає» на цьому етапі і не рухається далі, поступово перетво-

рюючись у маргіналів чи взагалі – в андерклас міста, асоціальний елемент. Інший варіант – перетворення у безхатченків, пасивних жертв обставин і власної безпомічності. Саме на цьому етапі, коли, здається, мігранту створено умови задля самореалізації й соціалізації, потрібна особлива увага з боку відповідних структур, аби не допускати стагнації, «зупинки» і соціальної, і просторової мобільності. Інакше, як показує реальність багатьох міст, в урбо-просторі утворюються гетеротопії, асоціальні кластери на кшталт гетто. Їхні мешканці практично стоять на місці навіть у фізичному сенсі. Натовпи нудьгуючих молодиків-мігрантів, чиїми заняттями переважно є розбій, крадіжки, проституція, наркотрафік – фактори, що чим дедалі ставлять під сумнів правомочність політики мультикультуралізму і тотальної толерантності. І у випадках лімінальності цивілізованих біженців трапляється інколи ситуація стагнації, зупинка соціального руху. Це може бути спричинено глибокою психологічною кризою, або небажанням активно інтегруватися в чужу країну із надією швидко повернутися додому. Проте життя триває і в евакуації – жодний день не повинен проходити попусту. Ключами для постлімінального періоду та встановлення збалансованої мобільності мігрантів стає вивчення мови і культури приймаючої країни, знайомство з її географією та історією, дотримання місцевих традицій і при цьому – збереження власної ідентичності. Тоді є сенс говорити про *подвійну ідентичність* як провідне досягнення мігранта, якщо він (вона) збирається на певний час, або назавжди укорінитися в чужій країні.

Мобільність та інклюзія. Якщо для здорових людей пересування містом періодично просто псує нерви, то люди з обмеженими можливостями інколи вимушені взагалі уникати міської мобільності. Особливо у пострадянських країнах і містах, де фізично обмежених людей традиційно залишали за бортом повноцінного життя, досі бракує надійних програм та умов для адаптації людей з ОМ, їхньої соціалізації, самореалізації в суспільстві, бракує також виховання традицій толерантного ставлення суспільства до таких людей. На жаль, багато хто з інклюзивних груп населення залишається певним вигнанцем у соціумі.

Мобільність людей з ОМ в урбо-просторі відображає їхні можливості пересування з метою забезпечення повноцінного і рівноправного доступу до суспільних благ, транспорту, роботи, освіти, охорони здоров'я, спілкування, культурного дозвілля. Це стає проблемою через фізичні, когнітивні, соціальні та інші обмеження таких людей. Якщо скористатися методологічним ключем лімінальності, зазначимо, що у разі інклюзії мобільність вочевидь гальмується на лімінальному етапі.

Сьогодні вкрай болісно подібне відбувається у групах військово поранених, які після поля бою зустрічають своє каліцтво як даність усього подальшого життя. Ще учора, у так би мовити передлімінальний період, людина була фізично сильна, здорова, динамічна, а сьогодні – внаслідок військових

дій опинилася на лікарняному ліжку з перспективами протезування та драматичних пристосувань до нового стану тіла і духу. Дуже драматичними є лімінальні періоди мобільності й у тих громадян, які отримали фізичні проблеми внаслідок інших форс-мажорних причин. Добре, коли поряд з такими людьми залишаються люблячі рідні і друзі, коли державні програми і фінанси родин дозволяють максимально адаптувати людину з ОМ до повсякденного життя. Але не поодинокими випадками є самотність у станах інклюзії. Вочевидь доля кожного з постраждалих повинна бути під щоденним контролем відповідних соціальних служб, асоціацій з гуманітарної допомоги.

Чи можливий постлімінальний стан у людей з ОМ? Мабуть, так, якщо людина з ОМ потрапляє у групу собі подібних, де у свою чергу існує певна життєва філософія оптимізму та перемоги над обставинами. Зазначимо, що трапляються випадки справжнього героїзму людей з ОМ, які змогли внести чималий особистісний вклад у культуру, науку, суспільне життя.

Гарним прикладом набуття активної духовної і фізичної мобільності, виходу на постлімінальний стан стійкої мобільності є ефективна діяльність українських паралімпійців, учасників «битв нескорених», які рік за роком отримують призові місця на міжнародних змаганнях. Безперечними героїчними прикладами індивідуальної ефективної самореалізації при наявності масштабних ОМ стали життя і діяльність Стівена Хокінга, Ніко Вуйчича. Не зайвим буде згадати 32-го американського президента Рузвельта, який успішно вирішував міжнародні справи, будучи прикутим до інвалідного візка. У сучасному молодіжному соціумі є приклад вдалої кар'єри «особливої» людини: не перший рік підкорює світові подіуми топ-модель із хворобою вітліго Шантель Вінні.

Зрештою задля забезпечення сталої мобільності у постлімінальному періоді життя людей з ОМ необхідно створювати нові й нові концепції, які сприятимуть забезпеченню рівних можливостей та поваги до прав і потреб особливих груп населення. Адже кожна людина, незалежно від свого статусу, віку, рівня освіти, етнічної приналежності, фізичних вад та інших факторів, повинна мати рівний доступ до соціальних ресурсів і перспектив. Ці процеси повинні будуватися з опорою на ідеї соціальної справедливості, захисту прав людини та гуманізму: включення усіх груп населення у соціальні процеси – ключовий фактор досягнення сталої мобільності. Необхідним в урбо-просторі є рівний доступ до освіти, робочих місць, житла, медичних та інших послуг, захист прав та свобод людей з ОМ. У цьому ж ряду – розвиток інклюзивної освіти, недопущення дискримінації людей з ОМ. Одним із основних принципів інклюзивної мобільності є, звісно, прийняття та повага до фізичної й соціокультурної інакшості.

Стагнація мобільності. Ескапізм. «Нульовою точкою» міської мобільності можна вважати

ескапізм (від англ. escape – бігти, рятуватися): тенденцію уникання активного руху й загалом – уникання реальності міського життя, втеча від повсякденного темпоритму і повсякденних задач. Це може бути формою протесту проти рутини, монотонності та стресу, тиску соціуму, духовної кризи, страху або нудьги. Тоді у кращому випадку «втеча» реалізується через «мобільність» у якомусь хобі, занятті, захопленні. Діапазон відчуження коливається від підліткової втечі з дому – до бродяжництва, наркозалежності, алкоголізму, ігроманії, суїциду. Це і зависання в Мережі, і глибоке занурення в ігровий простір аж до кастомізації – максимального прописування ігрового персонажа під себе в рольових іграх на кшталт RPG, що замикають гравця в чотирьох стінах на довгий час. Можна сказати, що лімінальність ескапа застрягла на першопочатковому, долімінальному періоді, оскільки очевидної екзистенціальної динаміки така людина не переживає, залишаючись у звичних просторово-темпоральних константах. Окремим різновидом ескапізму можна вважати також деякі авторитарні угруповання або секти деструктивного культу, відгороджені від зовнішнього світу жорсткими регламентами та неприйняттям інших способів життя. Історії Білого братства чи Аум Сінрікьо – тому приклади.

Зазначимо, що в Японії давно існує особливий тип ескапа - *хікікоморі* або хікі: люди, які кардинально відмовилися від активної міської соціалізації та переживають «тайдин кефусе» (страх міжособистісних відносин). Близько мільйона хікі безвільно сидять удома більш ніж півроку, живуть за рахунок батьків, ні з ким не спілкуються і ніде не працюють. Біля витоків такої самоізоляції — неопрацьовані дитячі травми, фобії, депресії, тотальний страх перед життям, а також пристойні заробітки батьків, що дають можливість до певного часу утримувати «дитину». Багато хікі при цьому мають оригінальний розум і неабияку ерудицію, що не знаходять гідного застосування. У 2000-х роках з'явився англійський аналог поняття хікі - абревіатура NEET (Not in Education, Employment or Training – покоління без роботи або місця навчання), що означає поширення добровільної домашнього усамітнення і в Європі. Варто пригадати також пандемію та локдаун, які привчили людей до самоізоляції, аби уникнути масових заражень, виховали страх перед мобільністю.

Дитячою мрією про диво і романтичну віру у «втрачений рай» можна пояснити ще один розрив з міською мобільністю – прагнення деяких городян стати дауншифтерами, переселитися «на острови» до спокійного життя у первозданній природі. Проте дауншифтери зазвичай зустрічають нові виклики та нові соціальні ролі, необхідність заробляти, будувати інтернаціональну комунікацію і долати мовний бар'єр – себто, бути по-новому інтенсивно мобільними. Наведені факти вочевидь вилучають цей тип міської людини з контексту ескапізму, наближуючи до типу життя мігранта.

Зрештою домінуюча тенденція ескапізму призводить до ізоляваності та відчуження людини від суспільства та міської мобільності. Інколи ескапи

можуть взагалі втрачати контакт з оточенням, зупинитися у розвитку і відповідно «зупиняти» свою темпорально-просторову активність. Шляхи корекції ескапізму — в авторефлексії людини, у вдосконаленні моніторингової роботи соціальних служб, зверненні за професійною психотерапевтичною допомогою.

Висновки. У теоретичному сенсі можна говорити про формування філософії мобільності, яка розглядає рух як основу життя та суспільства, де засоби мобільності відіграють важливу роль у створенні та забезпеченні свободи пересування та зв'язку. Провідним сенсоутворюючим сюжетом філософії мобільності може стати питання про те, як ми використовуємо наші мобільні можливості та як вони згодом визначають екзистенціальну специфіку життя людини і суспільства. Важливим елементом філософії мобільності повинна стати ідея *стійкої* мобільності, яка означає, що пересування має бути екологічно стійким, соціально справедливим та економічно ефективним.

Каталізатором міської та загалом світової мобільності виступає мігрантський рух, мігрантські потоки. Зустрічаючи низку викликів у країнах-рецепієнтах, мігрант максимально інтенсифікує власну мобільність задля успішної інтеграції в нових умовах, або зупиняється на лімінальному етапі, стагнувши у процесах мобільності, не маючи вольових інтенцій щодо соціальних активностей. Заради сталої мобільності мігрантів, швидшого набуття ними постлімінального періоду адаптації необхідна ще більш потужна колаборація влади, громадського суспільства, науки, необхідні програми, які б враховували саме фактори мобільності у загальнотеоретичному, філософському сенсі, а також у контексті практичної психологічної допомоги й реабілітації. Найефективнішим результатом і водночас ключем до стійкої мобільності мігранта є набуття, збереження і розвиток подвійної ідентичності: власної національної та соціокультурного «вростання» в іншу країну. Окремим фактором мобільності з 2022 року стало переміщення мільйонів українських біженців в інші країни. Отримавши вагому соціальну підтримку, наші біженці тим не менш переживають багато складнощів у сенсі мобільності, що потребує з часом окремого вивчення.

Більш низький рівень міської мобільності закономірно спостерігається у людей з ОМ. Не дивлячись на чисельні програми інклюзії, творення засобів для більш активної фізичної мобільності даної категорії громадян, досі існує чимала кількість перешкод для їхнього вільного пересування у просторі та самореалізації. Забезпечення фізичної мобільності – справа медиків та містобудівників і влади. Розвиток когнітивної мобільності у контексті інклюзії – справа соціальних служб та медійників. Велику роль у справі реалізації людей з ОМ грає інклюзивна освіта та виховання, пропаганда етичного ставлення до людей з ОМ з боку підростаючого покоління і дорослих. Сійка мобільність у сфері інклюзії – це баланс технічного розвитку засобів мобільності, діяльності структур освіти, виховання, соціальної допомоги та реабілітаційних центрів і

медіапростору, де дана тема повинна більш глибоко й наочно висвітлюватися. Не меншої уваги потребує проблема ескапізму. Люди, схильні до подібної соціальної поведінки, демонструють «нульову мобільність» та максимальне відчуження від суспільства. Приклад японських хікіморі – найкрасномовніший. Колаборація медичних, психологічних соціальних служб і гласність у даній темі можуть забезпечити певну трансформацію тенденцій ескапізму, повернення суб'єктів подібної соціофобії до більш мобільного, інтегрованого у суспільство життя.

Отже, ми показали певну ієрархію мобільності у повсякденному соціальному бутті сучасної людини міста: від надлишкової мобільності лімінального періоду інтеграції мігранта, гальмування мобільності у людей з ОМ, «нульову мобільність» у випадку ескапізму. Враховуючи такі досить експресивні феномени мобільності, можна у перспективі ще більш прискіпливо робити наукові розвідки, які стануть у нагоді для творення філософії мобільності та розвитку її практичних складових.

Література

1. Майборода. О. Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/maiboroda_problema-1.pdf
2. Що таке просторова мобільність? URL: <https://planetariodevitoria.org/estrelas/resposta-rapida-o-que-e-mobilidade-especial.html>
3. Юрченко О. Інклюзивна освіта в Україні: теоретико-методологічні засади формування // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2018. – Вип. 54. – С. 91-98.
4. Ярошенко О. Протидія нелегальній міграції: актуальні аспекти. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_1/13.pdf
5. Яскович О. С. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та виклики. Актуальні проблеми педагогіки та психології, 1(33), С. 77-81
6. Allison, G. T. (2017). The Transition to Driverless Cars: Exploring Public Perceptions and Policy Priorities." Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 81, 207-221
7. Banerjee, T. (n.d.). City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch. URL: https://www.academia.edu/50282060/City_Sense_and_City_Design_Writings_and_Projects_of_Kevin_Lynch
8. Eco, U. (1979). A Theory of Semiotics. Indiana University Press, 354 p.
9. Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. New York: Farrar & Rinehart. (Reprinted by Henry Holt and Company, 1994)
10. Gehl, J. (2010). Cities for People. Island Press. URL: <https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3068237>
11. Lacan, J. (1977). Écrits: A Selection (A. Sheridan, Trans.). Routledge, 369 p.

12. Lynch, K. (2007). *The City as a Work of Art*. In R. T. LeGates & F. Stout (Eds.), *The City Reader* (pp. 198-204). Routledge.

13. Nussbaum, M. C. (2017). *Martha C. Nussbaum's Jefferson Lecture: Powerlessness and the Politics of Blame*. URL: <https://www.law.uchicago.edu/news/martha-c-nussbaums-jefferson-lecture-powerlessness-and-politics-blame>

14. Piatt, M. P., & Smith, B. (2016). *Migration, Incorporation, and Change in an Interconnected World*. Routledge.

15. Sen, A. (2002). *Human Development: Achievements, Problems, and Prospects*. *Studies in Comparative International Development*, 37(1), 3-18.

16. Taloc, G. (2015). *Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes*. Verso Books.

17. Urry, J. (2000). *Mobile Sociology*. *British Journal of Sociology*, 51(1), 185-203.

18. Virilio, P. (1995). *La Vitesse de libération*. Galilée, 178 pp.

19. Wolf, N. (2012). *The Urban Uncanny: A Collection of Interdisciplinary Studies*. University of Toronto Press.

20. Žižek Z. *Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbors: Against the Double Blackmail*, 128p.

References

1. Majboroda. O. Problema politiko-pravovogo statusu novoviniklih etnichnih grup v Ukrayini. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/maiboroda_problema-1.pdf

2. Sho take prostorova mobilnist? URL: <https://planetariodevitoria.org/estrelas/resposta-rapida-o-que-e-mobilidade-espacial.html>

3. Yurchenko O. Inklyuzivna osvita v Ukrayini: teoretiko-metodologichni zasadi formuvannya // *Pedagogika vishoyi ta serednoyi shkoli*. – 2018. – Vip. 54. – S. 91-98.

4. Yaroshenko O. Protidiya nelegalnij migraciyi: aktualni aspekti. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/2/part_1/13.pdf

5. Yaskovich O. S. Inklyuzivna osvita v Ukrayini: problemi ta vikliki. *Aktualni problemi pedagogiki ta psihologiyi*, 1(33), S. 77-81

6. Allison, G. T. (2017). *The Transition to Driverless Cars: Exploring Public Perceptions and Policy Priorities*. "Transportation Research Part C: Emerging Technologies", 81, 207-221

7. Banerjee, T. (n.d.). *City Sense and City Design: Writings and Projects of Kevin Lynch*. URL: https://www.academia.edu/50282060/City_Sense_and_City_Design_Writings_and_Projects_of_Kevin_Lynch

8. Eco, U. (1979). *A Theory of Semiotics*. Indiana University Press, 354 r.

9. Fromm, E. (1941). *Escape from Freedom*. New York: Farrar & Rinehart. (Reprinted by Henry Holt and Company, 1994)

10. Gehl, J. (2010). *Cities for People*. Island Press. URL: <https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3068237>

11. Lacan, J. (1977). *Ecrits: A Selection* (A. Sheridan, Trans.). Routledge, 369 r.

12. Lynch, K. (2007). *The City as a Work of Art*. In R. T. LeGates & F. Stout (Eds.), *The City Reader* (pp. 198-204). Routledge.

13. Nussbaum, M. C. (2017). *Martha C. Nussbaum's Jefferson Lecture: Powerlessness and the Politics of Blame*. URL: <https://www.law.uchicago.edu/news/martha-c-nussbaums-jefferson-lecture-powerlessness-and-politics-blame>

14. Piatt, M. P., & Smith, B. (2016). *Migration, Incorporation, and Change in an Interconnected World*. Routledge.

15. Sen, A. (2002). *Human Development: Achievements, Problems, and Prospects*. *Studies in Comparative International Development*, 37(1), 3-18.

16. Taloc, G. (2015). *Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes*. Verso Books.

17. Urry, J. (2000). *Mobile Sociology*. *British Journal of Sociology*, 51(1), 185-203.

18. Virilio, P. (1995). *La Vitesse de libération*. Galilée, 178 rr.

19. Wolf, N. (2012). *The Urban Uncanny: A Collection of Interdisciplinary Studies*. University of Toronto Press.

20. Zizek Z. *Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbors: Against the Double Blackmail*, 128r.